

**О РОЛИ ПЕРЕВОДА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ**
(на материале слов-зоонимов русского и узбекского языков)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14601542>

О. ЛАТИПОВ,

*доцент Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан, к. филол.н. Ташкент, Узбекистан.*

E-mail: latipovoqil1970@mail.ru

***Аннотация.** Ushbu maqola madaniyatlararo muloqot masalalarini hal qilishda tarjimaning rolini ochib berishga bag'ishlangan. Unda tarjima nazariyasi va amaliyoti o'rtasidagi chambarchas bog'liqlik haqida so'z boradi. Ishda zoonimik leksika materiallaridan rus va o'zbek tillarining mazmunan o'xshash frazeologik birliklari va maqollariga misollar keltiriladi.*

***Tayanch so'zlar:** analogiya, zoonimik leksika, idioma, paremiya, tarjimashunoslik, frazeologiya, ekvivalentlik.*

***Аннотация.** Данная статья посвящена раскрытию роли перевода в решении вопросов межкультурной коммуникации. В ней речь идет о тесной связи теории и практики перевода. В работе на материале зоонимической лексики приведены примеры аналогичных по содержанию фразеологизмов и паремий русского и узбекского языков.*

***Ключевые слова:** аналогия, зоонимическая лексика, идиома, паремия, переводоведение, фразеологизм, эквивалентность.*

***Annotation.** This article is devoted to revealing the role of translation in solving issues of intercultural communication. It talks about the close connection between the theory and practice of translation. The work uses the material of zoonymic vocabulary to provide examples of phraseological units and proverbs of the Russian and Uzbek languages that are similar in content.*

***Key words:** analogy, zoonymic vocabulary, idiom, paremia, translation studies, phraseology, equivalence.*

В полилингвальных условиях глобализационного процесса и при налаживании вопросов межкультурной коммуникации между народами, сегодня, как никогда растет спрос на переводчиков. Деятельность международных организаций, частных фирм не может быть успешно осуществлена без участия переводчика. Теория и практика перевода не только

тесно взаимосвязаны, но и взаимообусловлены. Нельзя представить одну без другой. Если теория вооружает переводческую практику необходимыми теоретическими предпосылками, условиями и правилами перевода, то задача практики перевода заключается в обеспечении теории перевода живыми примерами и различными вариантами перевода контекста с одного языка на другой. Обеспечение данной взаимообусловленности между теорией и практикой перевода, несомненно, даст свои позитивные результаты в переводческой сфере, а следовательно, будет способствовать и решению в определенной мере вопросов межкультурной коммуникации. Теория перевода ушла далеко вперед, а практика немного отстаёт, хотя созданы продвинутые программы и современные системы компьютерного перевода. Практика перевода должна работать всегда в режиме активного поиска интенсивных, и в то же время качественно эффективных способов переводческого дела, чтобы угодить нарастающим потребностям переводоведения. Переводчик сегодняшнего дня должен отвечать современным требованиям. Прежде всего, он обязан владеть универсальными знаниями, то есть не только филологическими способностями, но и знать историю, географию, эпоху и дух времени создания литературного произведения, этнолингвокультурологические и ментальные особенности того или иного народа. Как говорил один из ярких представителей русской переводческой школы В.А. Жуковский, «переводчик в прозе – раб, а в поэзии – соперник».

В этом отношении немаловажным вопросом представляется выявление эквивалентных и аналогичных вариантов идиоматических выражений языков разных систем, что облегчает процесс перевода текстов с одного языка на другой. В результате выявления и уместного использования подобного рода примеров при переводе текстов переводчик прибегает к приему отображения позитивных и негативных образов, различных ситуаций и обстоятельств. Примеры с зоонимами придают переведенному тексту красочность и меткость образа, живость отображаемого эпизода, следовательно, они дают возможность переводчику добиться полноценности перевода.

В ходе изучения семантической структуры зоонимической лексики двух неродственных языков (русского и узбекского) было выявлено нами более ста соответствий фразеологических и паремиологических единиц речи. Ввиду того, что исследуемые языки относятся к разным семьям, в них встречаются больше расхождений в плане содержания идиом (каждому языку свойственна своя специфика употребления клишированных единиц), однако, ввиду того что большинство представителей фауны во всех народах выполняет одну и ту же функцию или несколько функций, в данных лингвокультурах употребляются

как эквивалентные, так и аналогичные по значению фразеологизмы. Исходя из предположения, приведенного выше, можно утверждать, что примеров эквивалентности (полного соответствия денотатов) устойчивых оборотов речи в двух разносистемных языках намного меньше, чем аналогичных (частичного соответствия или различных денотатов) по семантике фразеологизмов и паремий. Общеизвестно, что их перевод является сложным явлением, так как порой не все идиоматические выражения могут быть подвергнуты переводу. В таком случае переводчику необходимо подобрать аналогичный вариант идиом или дать краткий комментарий значения их употребления. Следовательно, условно данные примеры соответствий клишированных единиц русского и узбекского языков можно разделить на 4 группы: эквивалентные, аналогичные, смешанные (эквивалентно-аналогичные) и непереводимые идиомы-реалии, свойственные только одному народу и требующие при переводе той или иной лексемы дополнительного разъяснения.

Примерами эквивалентности функционирования фразеологизмов и паремий русского и узбекского языков с ключевым словом-зоонимом являются: *цыплят по осени считают – жўжани кузда санайдилар; как с гуся вода – дунёни сув босса, ўрдакка не гам? змею на груди отогреть – қўйнида илон асрамоқ; змея меняет шкуру, не меняет натуру – илон пўстини ташлаган билан қилигини ташламас; змея погибает, а яд испускает – илон ўлса ҳам, захри тишида қолар; жить как кошка с собакой – иту мушукдай яшамоқ; черная кошка пробежала между ними – “ораларидан ола мушук ўтган” [4, т.2 772]; играть в кошки-мышки – мушук-сичқон ўйнамоқ; голодной курице просо снится – товуқнинг тушига дон киради; куриные мозги у кого-н. – товуқмия; муха пролетит – услышишь – пашиа учса эшитилгудек; ловить мух – пашиа қўриб ўтирмоқ; с петухами – хўроз қичқирмасдан; собака умней бабы: на хозяина не лает – ит вафо, хотин – жафо; собака бела, собака черна, а дух один – оқ ит, қора ит, барибир ит; собака лает, ветер носит – ит ҳурар, карвон ўтар; не бойся собаки брехливой, бойся молчаливой – итнинг аккилаганидан эмас, жим турганидан қўрқ; как собаке пятая нога кто-либо – итнинг сўнгги оёғи бўлиб юрмоқ; устать как собака – итдай чарчамоқ; тащиться как черепаха – тошбақа қадам; ястребиный взгляд – қийгир қараши қилмоқ; ястребиный нос – қийгир бурун/қийгирбурун; балиқ сув билан тирик, одам – эл билан – рыбам – вода, птицам – воздух, а человеку – вся земля; мушукнинг ўйини – сичқоннинг ўлими – кошке забава – мышке смерть и другие.*

В качестве аналогичных вариантов употребления идиом можно преподнести следующие примеры: *как белка в колесе – “бўзчининг моксидек/халаканинг итидек югурмоқ” [3, 10]; волчий аппетит – иштаҳаси*

карнай; гусь свинье не товарищ – ўрдак билан топшиган хўрознинг катагини сув босади; идти гуськом – турнақатор бўлиб юриши; убить двух зайцев – бир кесак билан икки қаргани урмоқ (одним ударом двух ворон сбить); до зеленого змия (пить, напиваться) – итдек маст бўлмоқ; надулся, как индюк – ғоз юриши; как угорелая кошка – оёғи куйган товуқдай (буквально: как угорелая курица); кошки скребут на душе – ичини ит тирнайти; как мокрая курица – сувга тушган мушукдай/думи юлинган товуқдек; пустить козла в огород – қўйни бўрига топширмоқ; как от козла молока – “ундан ёруглик – итдан чориглик” [3, 10]; не в коня корм – тиши ўтмайди, кучи етмайди; куда конь с копытом, туда и рак с клешней – сичқон сизмас унига, галвир боғлар думига; конь вырвется – доғониш, а слова сказанного не веротиш – айтилган сўз – отилган ўқ; бояться воров, не держать коров – чумчуқдан қўрққан тариқ экмайди; одна паршивая овца все стадо портит – битта тирақи бузоқ бутун подани булгайди; с паршивой овцы хоть шерсти клок – така бўлсин сут берсин; когда рак свистнет – туянинг думи ерга текканда; рыбак рыбака видит издалека – қуш тилини қуш билади; как собака на сене – ўзи емас, итга бермас/уйда турса сасир ошим, бировга берсам эсиз ошим; каждая собака знает – отнинг қашқасидай маълум; с собаками ляжешь, с блохами встанешь – ўртоғинг бойўғли бўлса, турмушинг – вайрона; собака собаке на хвост не наступит – қарга қарганинг кўзини чўқимайди; соловья баснями не кормят – қуруқ гап қулоққа ёқмас; отдай солом – здоров как бык; ёлғиз отнинг чанги чиқмас, чанги чиқса ҳам донги чиқмас – один в поле не воин и другие. Несмотря на разнородность денотатов-зоонимов (наименований животных) в данных языках сохраняется общность содержания, рождающие в сознании носителей языков соответствующие ассоциации.

Некоторые идиомы могут выступать как в качестве эквивалентных, так и в качестве аналогичных по содержанию: волков бояться – в лес не ходить – бўридан қўрққан тўқайга кирмас/чумчуқдан қўрққан тариқ экмас; голоден как волк – бўридек (итдек) оч бўлмоқ; мухи не обидит – қўй оғзидан чўп олмаган/чумолига озор бермаган; делать из мухи слона – пашиадан фил ясамоқ/“нинадек нарсани туядек қилиб кўрсатмоқ” [3, 20] и другие.

Невозможно подвергнуть буквальному переводу паремии типа: и волки сыты, и овцы целы – сих ҳам, кабоб ҳам куймасин; слово – воробей, вылетит – не поймашь – айтилган сўз – отилган ўқ; даренному коню в зубы не смотрят – узумини е, боғини суриштира; кобыла за делом, а жеребенок и так бежит – онанинг кўнгли болада, боланинг кўнгли далада; делить шкуру неубитого медведя – “туғилмаган бузоққа қозиқ қоқмоқ” [3, 20]; желторотый птенец – она сути оғзидан кетмаган; видно птицу по полету – боланинг бўлиши

бошидан маълум; птици одного полета – ўхшатмасдан учратмас; без труда не вынешь и рыбку из пруда – тоққа чиқмасанг дўлона қайда, жон куйдирмасанг жонона қайда; **ни рыба ни мясо – на уёқлик, на буёқлик**; ни рыба ни мяса – ни кафтан, ни ряса – на қуш эмас, на ҳайвон, на дон эмас, на сомон; собаку съел – устаси фаранг/ўз ишининг устаси и другие.

При обратном переводе, то есть с узбекского языка на русский переводчику целесообразно вооружиться следующими примерами соответствий устойчивых оборотов речи с зоонимами: *бир қарга билан қиш келмас – одна ласточка весны не делает*; *чумчуқ пир этса, унинг юраги шир этади – труслив как заяц*; *чумчуқ сўйса ҳам қассоб сўйсин – дело мастера боится*; *ўртогинг бойўгли бўлса, турмушинг – вайрона – с кем поведешься, того и наберешься*; **бўрининг оғзи еса ҳам қон, емаса ҳам қон – козел отпущения**; *балиқ бошидан сасир - рыба тухнет с головы*; *ит юрса, сўнгат топар – кто ищет, тот всегда найдет*; *ит билан ит талашар, оғиз-бурун ялашар – свой своему поневоле брат*; *ит эгасини, мушук бекасини танитайди – сам черт ногу сломит*; *мушук ҳам текинга офтобга чиқмайди – не подмажешь, не поедешь*; **ичини ит тирнаяпти – кошки скребут на душе**; *мол эгасига ўхшамаса, ҳаром ўлади – пес на своего хозяина похож*; *отнинг қашқасидай – как белая ворона*; *отнинг ўлими – итнинг байрами – лошадь сдохла – собаке праздник*; *“ит қутурса, эгасини қопади, эшак семирса эгасини тепади” [4, т.5, 417] – растолстевшая лошадь сбрасывает с себя седока*; *қутурган итдек – как с цепи сорвался*; *яхши отга бир қамчи, ёмон отга минг қамчи – добрую лошадь одной рукой бей, другою слезы вытирай*; *от ўрнини той босар – яблоко от яблони недалеко падает*; *от айланиб қозигини топади – возвращение на круги своя*; *отга миномасанг, узангидан ўпкалама – нечего на зеркало пенять, коли рожа крива*; *тўриқ тойнинг туки йўқ – жеребец гнед, на нем шерсти нет*; *аравани от тортар, кўланкасини – ит – лошадь воду везет, а козел сзади идет да бородой трясет*; *ҳар тойча ўзи сув ичган булогини мақтар – каждый кулик свое болото хвалит*; *асов отни тақа тўхтатар – дикую лошадь подковы умирят*; *эшак минганнинг оёғи тинмас – дурная голова ногам покоя не дает и другие.*

Заключение. Таким образом, взаимосвязь теории и практики перевода очевидна. Выявленные в ходе исследования примеры соответствий фразеологизмов и паремий, связанных с зоонимической лексикой русского и узбекского языков, способствуют продуктивности переводческого дела, расширению диапазона международного диалога культур и решению вопросов межкультурной коммуникации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдурахимов М.М. Узбекско-русский и русско-узбекский словарь. – Т.: Академнашр, 2014. – 704 с.
2. Абдуалиева З.У. Особенности зоонимических фразеологических единиц (ЗФЕ) русского и узбекского языков / Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук. Филология. Душанбе, 2013. С. 224-229.
3. Садыкова М. Краткий русско-узбекский словарь устойчивых выражений. Т.: Ўқитувчи, 1996, 96 с.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ўзбекистон миллий энциклопедияси.– Т., 2008.–**680 б.**
5. Ziyouz.uz